

SISTEMA SCADA DE BAJO COSTO PARA INVERNADEROS 4.0

Rodríguez-Zepeda, Alan ¹, Verduzco-Ramírez, Jesús Alberto¹, Evangelista-Salazar, M. E.², García-Díaz, Noel¹, Gutiérrez-Valenzuela Ricardo¹

¹Tecnológico Nacional de México / Campus I. T. Colima
División de Estudios de Posgrado e Investigación
Av. Tecnológico No. 1, Villa De Álvarez, Col. C.P. 28976, Colonia Liberación
²Universidad de Colima / Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica
Av. Universidad No. 333, Las Víboras; CP 28040 Colima, Colima, México

Área de participación: *Sistemas Computacionales.*

Resumen

El sector horticultural en México crea cientos de miles de empleos y su importancia crece a diario. Sin embargo, la transferencia de tecnología en el sector no ha tenido el mismo crecimiento debido al alto costo que supone para los productores a pequeña escala.

El objetivo de este trabajo es presentar el diseño de un sistema SCADA de bajo costo, siguiendo el Proceso Ágil Unificado, que brinda a productores medios para acceder a información vital sobre las variables físicas y el estado de equipos dentro de las zonas de producción en tiempo real, además de controlar los equipos de manera remota.

Entre los resultados principales, se obtuvo un prototipo funcional de un sistema SCADA de bajo costo y uso libre que sirve como base para la adopción de tecnologías nuevas en el campo agrícola y hortícola, que además ayuda a pavimentar el camino para futuros desarrollos.

Palabras clave: *SCADA, plantas ornamentales, monitoreo, control.*

Abstract

The horticultural sector in Mexico creates hundreds of thousands of jobs and its importance grows day by day. However, the implementation of technology in the sector hasn't had the same growth due to the high costs for small scale producers.

The objective of this work is to present the design of a low cost SCADA system, following the Agile Unified Process, that provides producers with the means to access vital information about the physical variables and the state of the equipment inside the production zones in real time, in addition to controlling the equipment remotely.

Along the principal results, a functional prototype was developed for a low cost and open source SCADA system that functions as a stepping stone for the adoption of new technologies in the agricultural and horticultural field, while also paving the way for future developments.

Key words: *SCADA, ornamental plants, monitoring, control.*

Introducción

En México, el sector hortícola ha demostrado ser de gran importancia, de 2001 a 2020 la superficie total de cultivo del segmento se ha incrementado de 132 ha a 55, 000 ha., [1] dividido por el método utilizado para cultivar, el primero es el método tradicional también llamado a cielo abierto donde el cultivo se siembra y desarrolla directamente en el suelo y bajo el sol, el segundo es dentro de un invernadero llamado horticultura protegida, permite a los productores modificar las variables ambientales como humedad, temperatura, luz solar, etc., y es una alternativa viable para ayudar a promover el desarrollo de los cultivos, aumentar la productividad y obtener productos durante todo el año [2].

El sector ornamental del segmento hortícola cuenta con más de 20, 000 productores donde la mayoría se categoriza en la pequeña y micro escala [3] y cuando se trata de extensión de tierra destinada al cultivo de plantas y flores, México se ubica dentro de los tres primeros lugares a nivel mundial con más de 20, 000 ha de tierra de cultivo tradicional y alrededor de 2, 340 ha de invernaderos [1].

La producción de flores y plantas en el país es liderada por los estados de Morelos, Ciudad de México, Jalisco, Estado de México y Puebla con el 90% de la producción total valuada en 10 mil 720 millones de pesos (MXN) en el mercado nacional y alrededor de 77 millones de dólares (USD) en exportaciones, el mercado de exportación consiste en 96.7% a Estados Unidos de América y 3.3% a Canadá [4].

Este sector es también una importante fuente de empleos para los trabajadores mexicanos ya que genera más de 250, 000 empleos directos siendo alrededor del 60 % mujeres trabajadoras y casi 1 millón de empleos indirectos [5].

La tecnología siempre ha sido un componente esencial en el desarrollo de la humanidad, especialmente en los últimos dos siglos [6]. Las innovaciones se desarrollan para generar beneficios a quienes las adoptan, pero la naturaleza y magnitud de estos beneficios varía según el individuo y situaciones como la información de la que dispone el tomador de decisiones y el entorno económico. Para maximizar esos beneficios, es importante que las innovaciones tengan en cuenta las necesidades reales del consumidor, ya que es más probable que estas se adopten con éxito cuando ahorran el uso de productos costosos y/o estimulan el uso de productos de bajo costo [7].

Desde la última década se han producido constantes avances en la tecnología para la agricultura, como sensores, dispositivos, máquinas y tecnología de la información, dando paso a la revolución agrícola o Agricultura 4. 0, una de las tendencias que viene con esta revolución y que está trastocando el sector, es la incorporación de tecnologías y aplicaciones transversales como el Internet de las Cosas (IoT), la automatización de las tareas y de la mano de obra donde las operaciones se hacen a distancia, los procesos se automatizan, los riesgos se identifican y los problemas se resuelven, así como la agricultura basada en datos para analizar la información y los datos históricos para ayudar a los productores a tomar decisiones más informadas [8].

La tecnología IoT ha cimentado su valor para la vida humana moderna, siendo adoptada en una variedad de ámbitos, como los hogares y electrodomésticos inteligentes, el transporte, la industria, la energía, la salud, la defensa y, por supuesto, la agricultura, acuñando el término Agricultura de Precisión (AP). Una de las aplicaciones más comunes del IoT en la agricultura es la creación de redes de sensores donde los datos se envían desde los nodos sensores mediante dispositivos de comunicación intermedios (*gateways*) a un servidor remoto para su monitorización y control de la producción desde un ordenador o un *smartphone*, los datos también son almacenados, procesados y enriquecidos para generar información útil que sirva de apoyo en la toma de decisiones [9]. Para dar un paso más hacia la automatización, se deben implementar métodos para operar dispositivos o maquinaria a distancia. Teniendo en cuenta la incorporación de tecnologías transversales, se utilizan ampliamente sistemas que permiten a los operadores tanto monitorear como operar los procesos de una planta industrial.

La automatización industrial se basa en los sistemas de supervisión, control y adquisición de datos (SCADA) para controlar, supervisar y operar las plantas de forma remota, estos han evolucionado para incluir características como el historial, las alarmas y el manejo de eventos y para interactuar con tecnologías como los sistemas de gestión de bases de datos (DBMS) y las interfaces hombre-máquina (HMI) [10].

Los sistemas SCADA en las grandes aplicaciones han demostrado mejorar la seguridad, la fiabilidad y las métricas de las empresas de servicios públicos y favorecer el resultado final. Históricamente, solo las grandes empresas de la industria y las empresas de servicios públicos han aprovechado estos beneficios mediante la implementación de este tipo de sistemas [11], sin embargo, hoy en día estos beneficios se pueden obtener mediante implementaciones de SCADA a pequeña escala sin necesidad de una infraestructura y tecnología costosas.

Trabajos relacionados

Los sistemas SCADA son ampliamente utilizados en la industria, sin embargo, la mayoría de las opciones comerciales utilizan software propietario y vienen con altos costos y complejidad para ser utilizados en aplicaciones de pequeña escala, debido a esto y a las ventajas que este tipo de sistemas proporcionan, los investigadores están trabajando en el desarrollo de sistemas SCADA de pequeña escala y de código abierto, por ejemplo: V. Scholl Y R. Rocha [10] diseñaron un Embedded SCADA for Small Applications (ESSA) con el objetivo de proporcionar un sistema SCADA para aplicaciones embebidas y científicas capaz de ejecutarse en microcomputadoras como la Raspberry Pi (RPI) y en hardware *System on a Chip* (SoC) y ser capaz de comunicarse no solo con hardware industrial remoto sino con microcontroladores como Arduino y NodeMCU. Los criterios de diseño fueron que fuera ligero para ejecutarse en ordenadores de baja potencia de procesamiento, que fuera multiplataforma, que proporcionara al menos etiquetas, controladores y capacidades de almacenamiento de datos, que permitiera a los desarrolladores crear HMI interactivas e intuitivas mediante widgets con la API Qt, que tuviera soporte para diferentes protocolos de comunicación al menos para los más comunes y, por último, que fuera extensible, permitiendo a los usuarios crear e incorporar sus propios componentes para adaptar el software a sus necesidades.

Investigadores de la Universidad Memorial de Terranova en Canadá: Sarinda, Iqbal y Mann [12] compararon y documentaron opciones de SCADA de código abierto de bajo costo para monitorear y controlar inversores, en el lado del cliente, las opciones se basaron en las siguientes tecnologías : ESP12E, Arduino + escudo WiFi y Raspberry Pi, en el lado del servidor, las opciones eran un servidor Raspberry Pi con almacenamiento de datos local, software SCADA de código abierto como RapidScada, PV Browser y Mango, proveedores de servicios IoT como UBIdots, Thingspeak y Blynk, la última opción era un servidor IoT privado (Blynk privado, Netlab tool kit privado, Thingspeak privado). Concluyeron que los sistemas basados en ESP12E fueron reconocidos como la mejor opción en el lado del cliente y el servidor local basado en Thingspeak como el mejor servidor en su comparación.

Lawrence Oriaghe e Iqbal [13] diseñaron un sistema SCADA de bajo coste y de código abierto basado en IoT utilizando Thinger.IO y ESP32 thing, utilizaron un microcontrolador ESP32 para recibir, procesar y analizar los datos de los sensores de corriente y voltaje, un router WiFi para crear una red local y una Raspberry Pi que ejecuta un servidor local de IoT Thinger.IO con una interfaz gráfica de usuario como tablero de mandos para la monitorización de datos y el control de supervisión.

El diseño e implementación de sistemas SCADA en el campo agrícola está en aumento, especialmente aquellos con un enfoque de código abierto, en China, Moshayedi, Roy, Liao, y Li [14], implementaron y compararon dos diseños para sistemas SCADA de bajo costo, el primero utiliza placas Arduino como RTU que se conectan cada una a una Raspberry Pi, el segundo utiliza placas ESP8266 conectadas vía WiFi a una Raspberry Pi, a partir de ahí ambos diseños funcionan de la misma manera, utilizando Python, los datos de los sensores se almacenan en una base de datos MySQL y los datos se despliegan en un servidor web apache2, otra Raspberry Pi se utiliza para monitorear los otros dispositivos en cada zona en otro servidor web apache2 donde todas las zonas pueden ser monitoreadas en una interfaz gráfica de usuario web (GUI).

En Ecuador, Berrú Ayala, y otros [9] desarrollaron un Panel de Control de Riego Inteligente (SICP) basado en IoT como parte de un sistema SCADA para la automatización del riego de los cultivos de plátano, utilizaron placas Arduino Mega y Arduino Uno para interconectar los sensores y actuadores en el campo, una Raspberry Pi con Python se utilizó para recoger los datos de las RTUs, todos los datos de monitoreo y control son gestionados por aplicaciones en la nube como el tablero de instrumentos, el servidor web, y un broker MQTT.

En su revisión, Negrete [15], publicó hallazgos sobre la implementación de sistemas SCADA en la automatización de la agricultura en México, concluyó que, a pesar de sus beneficios en la automatización, las aplicaciones de los sistemas SCADA en la agricultura en México son inexistentes y la mayor barrera para su adopción por parte de los agricultores son los altos costos.

En México, las soluciones tecnológicas no suelen ser empleadas en la mayoría de las operaciones agrícolas y hortícolas de pequeña escala, gran parte de las tareas de producción son realizadas manualmente por los trabajadores, con esto en mente, el diseño e implementación de un sistema SCADA de bajo costo que permita a los operadores monitorear remotamente las variables y controlar los equipos dentro de un invernadero, crear una base de datos para almacenar los datos recolectados y un sistema de alertas para notificarlos en caso de que se presente una situación anormal. Este sistema pretende adaptarse a las necesidades tecnológicas de las instalaciones de producción a pequeña escala mediante el uso de tecnologías de bajo costo, de código abierto y de fácil obtención, además de ser sencillo de operar y escalar.

Metodología

Materiales

El sistema está dividido en cuatro módulos interconectados, como se describe en el modelo general del sistema (Figura 1), cada uno de los cuales se explicará detalladamente en las siguientes subsecciones.

Nodo sensor y actuadores

Los módulos de sensores - actuadores sirven como RTUs en el invernadero, alimentados por una batería que se carga constantemente con un panel solar y se comunican vía WiFi con el bróker MQTT, cada nodo utiliza un microcontrolador NodeMCU ESP32 que puede ser equipado con sensores si el área sólo requiere funcionalidades de monitorización o con una combinación de sensores y módulos de relés para controlar los equipos y monitorizar las variables físicas y el estado de los mismos. Los sensores y relés utilizados para la supervisión y el control dependen de las funcionalidades necesarias y de las limitaciones de la implementación. El panorama general donde se observan las conexiones de los módulos se puede observar en la figura 1.

Figura 1. Panorama General de la solución. (fuente propia)

MQTT bróker

Se utiliza una Raspberry Pi 3 que ejecuta el bróker Mosquito para implementar el protocolo MQTT en un entorno de código abierto de bajo coste y porque proporciona un método ligero para llevar a cabo la mensajería utilizando el modelo de publicar y suscribir (mosquito, 2021) simplificando la comunicación entre los nodos y el cuadro de mando, así como proporcionando un mecanismo para escalar más fácilmente el sistema.

MTU

La MTU utiliza NodeRed para gestionar el intercambio de mensajes que van y vienen del bróker con el módulo MQTT y manejar la manipulación de datos durante todo el proceso.

HMI

El HMI está diseñado utilizando los widgets del módulo de tablero de mando de NodeRed para permitir al usuario una forma de supervisar y controlar remotamente los procesos dentro del invernadero.

Base de datos

Para almacenar los datos de los sensores y los equipos, se creó una base de datos utilizando el sistema de gestión de bases de datos MySQL.

Métodos

Para el diseño e implementación del sistema se eligió la metodología del Proceso Ágil Unificado (PAU) por su flexibilidad, adaptabilidad y sencillez.

Fase de inicio

El proyecto inició con visitas a un consejo local de productores de plantas ornamentales para analizar el estado actual de su proceso productivo, posteriormente, se concertaron una serie de reuniones con los miembros del consejo para discutir las áreas de oportunidad descubiertas en el análisis, obtener su visión del tema y definir posibles soluciones innovadoras a implementar.

Posteriormente, se realizó una investigación documental para encontrar soluciones comerciales y trabajos relacionados realizados por investigadores, primero a nivel mundial y luego en México, a partir de esta investigación, se elaboró una propuesta de diseño e implementación de un sistema SCADA y se presentó a los miembros del consejo para discutir los beneficios, alcances, limitaciones y restricciones del proyecto.

Fase de elaboración

Una vez aprobada la propuesta, se comenzó a modelar el sistema definiendo los requisitos funcionales y no funcionales y dibujando el modelo de casos de uso para mostrar cómo los usuarios interactuarían con el sistema para resolver un problema.

A continuación, para describir la estructura del sistema, se hicieron modelos de actividades, datos, componentes y despliegue, junto con un diagrama de clases.

Fase de construcción

En esta fase, el diseño inicial se modificó y refinó de acuerdo con las limitaciones que se produjeron durante la etapa de desarrollo, una vez finalizado, cada módulo del sistema fue construido y probado por primera vez en un entorno de laboratorio.

Para los nodos RTU, como se puede apreciar en la figura 2, el microcontrolador ESP32 SoC se instaló en una base de origen local para permitir un manejo más fácil y el acceso a los pines, los nodos fueron programados utilizando el Entorno de Desarrollo Integrado (IDE) de Arduino con la biblioteca correspondiente para el módulo dev ESP32. Cada nodo fue configurado con las librerías WiFi y PubSubClient, la primera permite a la placa conectarse a una red WiFi y la segunda permite enviar y recibir mensajes MQTT. Se utilizaron librerías adicionales según la funcionalidad del nodo y los requisitos de los sensores.

El bróker MQTT consiste en una Raspberry Pi 3 que ejecuta Raspberry Pi OS y tiene el bróker de mensajes Mosquitto instalado y configurado para ejecutarse al inicio.

Figura 2. Prototipo nodo sensor para control de bomba de riego. (fuente propia)

Además, el RPI fue configurado para permitir la conexión Secure Shell (SSH) con el fin de gestionar el servidor o el corredor de forma remota.

El MTU fue implementado usando NodeRed, la programación es simple colocando y conectando nodos. Los módulos para la comunicación MQTT, el manejo de funciones y datos básicos, así como la depuración vienen por defecto con NodeRed, sin embargo, se instalaron varios módulos más para alcanzar la funcionalidad necesaria:

- dashboard: permite utilizar widgets como medidores, gráficos, botones, etc., para construir una interfaz de usuario amigable.
- ui-led: un sencillo led indicador de estado para el dashboard de NodeRed.
- mysql: permite el acceso básico a una base de datos MySQL.
- notification-center: maneja las notificaciones de manera consistente.

Por último, se creó la base de datos de acuerdo con los requisitos de diseño y se realizaron pruebas de campo individuales para cada módulo, y después se realizaron pruebas de integración sobre el terreno para determinar y resolver los problemas de implementación.

Fase de transición

El diseño del sistema se entregó junto con la documentación del software y se formó a los operarios para que manejaran correctamente el sistema.

Resultados y discusión

El resultado de este trabajo es el diseño de un sistema SCADA de bajo costo para monitorear y controlar invernaderos de plantas ornamentales. Para la recolección de datos de los sensores y el control de los equipos en el área de producción se crearon los nodos sensores-actuadores, estos funcionan como las RTUs del sistema, un ejemplo de estos módulos es el nodo principal de riego presentado anteriormente, cuyos materiales se presentan a continuación en la tabla 1.

Tabla 1. Materiales nodo principal de riego

Dispositivo	Modelo
Esp32	NodeMCU ESP32 devkit
Sensor de flujo de agua de 2"	YF-DN50
Relé de estado sólido	SSR - 40 DA
Antena	NRF24L01
Sensor de corriente alterna no intrusivo	SCT-01
Batería	3.3v – 1000mah
Módulo de carga de batería	
Módulo regulador de voltaje	

El propósito de este módulo es controlar el sistema de riego principal, en el entorno del laboratorio, el relé de estado sólido se utiliza para encender y apagar una bomba de agua de ½ hp 110 VAC, en la prueba de campo, este relé tendría que ser cambiado por un contactor adecuado, ya que la bomba principal utilizada para el riego del invernadero es una bomba monofásica de 5 hp 220 VAC.

El sensor de flujo de agua y de corriente, se utilizan para medir el flujo de agua y de consumo de corriente por la bomba y obtener datos históricos para las métricas de consumo de agua. Los sensores se conectan al ESP32 donde los datos recogidos se gestionan en información útil y luego se publican al bróker a través de un mensaje MQTT, el microcontrolador también recibe instrucciones del bróker para encender o apagar la bomba y envía una señal al relé a través de uno de sus pines de entrada y salida de propósito general (GPIO).

La información de la salida del sensor, así como el estado del relé se utiliza para ayudar a detectar fallos en el equipo, por ejemplo, si el estado del relé es "on" y no hay flujo de agua, el rotor de la bomba podría estar atascado y el motor estaría en riesgo de sobrecalentamiento, por lo tanto, el operador es alertado con la situación en el tablero.

Uno de los principales componentes del sistema es el tablero de mandos, el cual puede observarse en la figura 3, que funciona como una HMI, primero se diseñó una página de inicio donde se muestran todas las zonas disponibles para monitorear y controlar como se ve en la figura 3, y el operador puede elegir una para visualizarla. Además, se muestran alertas globales para mostrar información crítica sobre todas las zonas.

Una vez que el operador selecciona un invernadero, se muestra el cuadro de mando de supervisión y control de la zona específica, como se ilustra en la figura 4. Uno de los principales objetivos del diseño del cuadro de mando es que sea visualmente atractivo y fácil de leer y manejar.

Para ello se utilizan widgets dinámicos como gráficos para mostrar los cambios históricos a corto plazo de un determinado parámetro, los medidores sirven para mostrar al operador los valores en tiempo real de las variables físicas del invernadero como la temperatura, la humedad, la radiación ultravioleta, el caudal de agua, etc., estos datos se muestran en medidores con códigos de colores específicos para el rango de funcionamiento de cada parámetro:

- Verde: el valor está en el rango óptimo.
- Amarillo: el valor está ligeramente fuera del rango especificado.
- Rojo: el valor está críticamente fuera del rango especificado.

Figura 3. Panel de control. (fuente propia)

El panel de control se compone de deslizadores, cada deslizador corresponde a un dispositivo o equipo que puede ser encendido o apagado con un solo clic, junto a él, se encuentra un panel que muestra visualmente el estado actual de dicho equipo con una luz de color, un color gris significa que el dispositivo está apagado y una luz verde indica que el equipo está encendido.

Adicionalmente se muestra en la figura 4 un panel de alerta para notificar visualmente al operador de parámetros fuera de especificación o posibles fallos en un dispositivo o equipo.

Figure 4. Tablero de control y monitoreo. (fuente propia)

Conclusiones

Con los resultados obtenidos en el presente trabajo se logró cumplir con el objetivo propuesto al diseñar un prototipo para un sistema SCADA de bajo costo y de código abierto para el monitoreo y control de invernaderos. A pesar de que al momento el desarrollo del proyecto se encuentra en la etapa de prototipo funcional, creemos que la implementación de este tipo de sistemas en la producción agrícola y hortícola tradicional y protegida puede ofrecer muchos beneficios, principalmente, el acceso remoto a la información en tiempo real sobre las variables físicas dentro de la zona de cultivo y el estado actual de los equipos, así como la capacidad de controlar de forma remota dichos equipos u otros dispositivos, reduciendo así el tiempo dedicado a viajar hacia y desde las zonas de producción para recoger datos o interactuar con los equipos y allanando el camino para la futura automatización.

Los datos son uno de los aspectos más cruciales de toda industria, y la adquisición de datos es una parte esencial del sistema, ya que al almacenar los datos recogidos en una base de datos histórica se crea un recurso que ayuda en el proceso de toma de decisiones.

Adaptando las innovaciones a las necesidades tecnológicas de los pequeños productores y trabajando en torno a la barrera de los costes, se pueden implementar nuevas tecnologías y adoptar tecnologías de otras industrias para mejorar este sector, haciendo que los beneficios de la Agricultura 4.0 sean alcanzables a cualquier escala del segmento.

Trabajo a futuro

Una vez que el sistema sea implementado completamente en la zona de producción inicial, se consideran los siguientes aspectos:

- Valorar la funcionalidad y confiabilidad del software y hardware después de un largo periodo de prueba
- Tomar medidas para mejorar el sistema según la valoración realizada durante el periodo de prueba
- Diseñar e implementar una red de comunicación robusta que permita cubrir grandes áreas
- Escalar el sistema a más zonas de producción haciendo uso de la red de comunicación desarrollada

Agradecimientos

Un agradecimiento especial al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) por el apoyo recibido gracias al Programa Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC), a los profesores y miembros de la División de Estudios de Posgrado e Investigación del Tecnológico Nacional de México Campus Colima (TECNM Campus Colima), y al consejo de productores de plantas ornamentales "ORNAMENTALES DE COLIMA" (ORNACOL) por su contribución al desarrollo del proyecto.

Referencias

- [1] OPF NEWS, «International Association of Horticultural Producers integra a OPF como miembro,» 2020. [En línea]. Available: <https://opf.news/international-association-of-horticultural-producers-integra-a-opf-como-miembro/>.
- [2] P. Juárez López, R. Bugarín Montoya y A. L. Sánchez Monteón, «HORTICULTURA PROTEGIDA EN NAYARIT, MÉXICO: SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS,» *Bio - ciencias*, vol. 1, nº 4, pp. 16 - 24, enero 2012.
- [3] Forbes, «Productores de flores confían regresar a niveles de ventas prepandemia en 2021,» 6 mayo 2021. [En línea]. Available: <https://www.forbes.com.mx/negocios-covid-deshoja-productores-flores-mexico/>.

- [4] Agronoticias, «MORELOS, PRINCIPAL PRODUCTOR DE PLANTAS EN MÉXICO: PRESENTE EN LA FERIA MÁS IMPORTANTE DE HORTICULTURA EN LATINOAMÉRICA,» 16 agosto 2019. [En línea]. Available: <https://agronoticias.com.mx/2019/08/16/morelos-principal-productor-de-plantas-en-mexico-presente-en-la-feria-mas-importante-de-horticultura-en-latinoamerica/>.
- [5] Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, «Con amor, lo más bello del campo mexicano,» 13 febrero 2020. [En línea]. Available: <https://www.gob.mx/agricultura/articulos/con-amor-lo-mas-bello-del-campo-mexicano?idiom=es>.
- [6] L. K. Carpio Santos, «El uso de la tecnología en la agricultura,» *PRO-SCIENCES: REVISTA DE PRODUCCIÓN, CIENCIAS E INVESTIGACIÓN*, vol. 2, nº 14, pp. 25 - 32, septiembre 2018.
- [7] J. P. Chavas y C. Nauges, «Uncertainty, Learning, and Technology Adoption,» *Applied Economic Perspectives and Policy*, vol. 00, nº 00, pp. 1 - 12, 2020.
- [8] M. De Clercq, A. Vats y A. Biel, «AGRICULTURE 4.0: THE FUTURE OF FARMING TECHNOLOGY,» *Proceedings of the World Government Summit*, pp. 1 - 25, 2018.
- [9] J. Berrú Ayala, D. Hernandez Rojas, P. Morochó Díaz, J. Novillo Vicuña, B. Mazon Olivo y A. Pan, «SCADA System Based on IoT for Intelligent Control of Banana Crop Irrigation,» *Applied Technologies. Communications in Computer and Information Science*, vol. 1193, pp. 243 - 256, 2020.
- [10] M. V. Scholl y C. R. Rocha, «Embedded SCADA for Small Applications,» *IFAC-PapersOnLine*, vol. 49, nº 21, pp. 246 - 253, 2016.
- [11] J. Formea y J. Gadbury, «Improve power reliability through small-scale SCADA systems (REPC),» *2016 IEEE Rural Electric Power Conference*, 2016.
- [12] J. L. Sarinda, T. Iqbal y G. Mann, «Low-Cost and Open Source SCADA Options for Remote Control and Monitoring of Inverters,» *2017 IEEE 30th Canadian Conference on Electrical and Computer Engineering (CCECE)*, 2017.
- [13] A. Lawrence Oriaghe y T. M. Iqbal, «Low-Cost, Open Source IoT-Based SCADA System Design Using Thinger.IO and ESP32 Thing,» *electronics, Special Issue "Modern Mechatronics and Automation—An Open-Source Approach"*, 2019.
- [14] A. J. Moshayedi, A. S. Roy, L. Liao y S. Li, «Raspberry Pi SCADA Zonal based System for Agricultural Plant Monitoring,» *2019 6th International Conference on Information Science and Control Engineering (ICISCE)*, pp. 427-433, 2019.
- [15] J. C. Negrete, «SCADA'S in The Automation of Agriculture in Mexico, A Overview,» *Acta Scientific Agriculture*, vol. 2, pp. 105-112, julio 2018.